

BİR PROPAGANDACI YARATICI VE ETKİN OLMALIDIR. MESLEĞİMİZ SORUMLULUK İSTER!

Lobarxon Bazarbayeva

Karakalpakistan Cumhuriyeti, Beruni ilçesindeki 22. okulun
yaratıcı ve kültürel konularının destekçisi
+998970339700

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7539592>

Ek açıklama: Bu makale yaratıcı propagandacı hakkında olup, araştırmacı bilim adamlarının konu hakkındaki görüş ve yorumları derinlemesine incelenmiştir. Propaganda ve propagandacıların faaliyetlerinden, görevlerinden bahsetmenin yanı sıra, propagandacıların yıllık çalışma planlarının genel eğitim okullarının öğrencileri üzerinde moral etkisi olacağı, maneviyat ve aydınlanma açısından zengin çalışma planlarının amacının ne olduğu bilgisi. bileşimi hakkında bilgi verilmektedir.

Anahtar kelimeler: maneviyat, aydınlanma, entelektüel yetenek, propaganda vb.

Аннотация: Эта статья о творческом промоутере, и мнения ученых-исследователей по этой теме были подробно изучены. Помимо рассказа о пропаганде и деятельности пропагандистов, их задачах, годовой план работы пропагандистов окажет нравственное воздействие на учащихся общеобразовательных школ, и какова цель планов работы, богатая духовностью и просветительством. приводится его состав.

Ключевые слова: духовность, просвещение, интеллектуальные способности, пропаганда и др.

Abstract: This article is about the creative promoter, and the opinions and opinions of research scientists on the topic were studied in depth. In addition to talking about propaganda and the activities of propagandists, their tasks, the annual work plan of propagandists will have a moral effect on the students of general education schools, and what is the purpose of the work plans rich in spirituality and enlightenment. information about its composition is provided.

Key words: spirituality, enlightenment, intellectual ability, propaganda, etc.

Ülkemizde uygulanan geniş kapsamlı reformlar ve yaratıcı çalışmalar sonucunda insanımızın düşünce biçimi ve dünya görüşü değişmektedir. Ülkemizde yasal bir devlet ve sivil toplum kuruluşunda “Ulusal toparlanmadan ulusal büyümeye” ve “Yeni Özbekistan'da aziz halkımız, aziz halkımız!” hayat veren fikirlerin önemi her geçen gün artıyor.

Çocuğa küçük yaşlardan itibaren sanatsal düşünmeyi öğretmek, yeteneğini

ortaya çıkarmak onun entelektüel gelişiminde önemli bir etkidir. Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 26 Mart 2021 tarihli "Ruhsal ve eğitimsel işler sistemini kökten iyileştirmeye yönelik önlemler hakkında" PQ-5040 sayılı kararı uyarınca, geçen akademik yıldan başlayarak Reklamcının yaratıcılığa ilişkin konumu ve kültürel konular lim okullarında tanıtıldı.

Bu pozisyon, eğitim kurumlarında kültürel ve eğitsel çalışmaların etkinliğini artırmayı, yetenekli öğrencilerin yaratıcı yeteneklerini belirlemeyi ve bunları gerçekleştirmeyi öngörmektedir. Manevi, eğitimsel, sanatsal ve edebi potansiyelleri ve manevi potansiyelleri açısından zengin genç öğrencilere yaratıcılık kapısının yollarını aydınlatan yaratıcı ve kültürel konularda destekçilerin kesin olarak tanımlanmış yıllık çalışma planını yerine getirmek gerektiğini söyleyelim. , düşünme, okuma okuldaki manevi ortamı zenginleştirmeye hizmet eder.

Manevi bir ortamda yetişen her insanın vatanına, vatanına, ailesine özverili bir şekilde katkıda bulunacağı her aydın ve zeki insan tarafından iyi bilinir.

Destekleyicilerin önemli görevlerinden biri, okulda bir "Genç Sanatçılar" çemberi düzenlemek ve plana göre ustalık sınıfları düzenlemektir. ona minnet duymadan hizmet edecek.

Genç sanatçılar çemberinde "Söz Kültürü", "Kamoliddin Begzod'un Müritleri", "Mahir Kollar", "İlhom", "Genç Gazeteciler" gibi çevreler bulunmaktadır. Bu çevrelerin faaliyetleri tam olarak organize edilirse, okul çocukları için manevi bir güç olacak ve yaşam yollarını ilim bahçesinin ebedi çiçekleriyle süsleyecektir. Şu anda Cumhuriyetimizin okullarında düzenlenen kulüpler manevi bir güç görevi görüyor.

Destekçilerin görevi, yaratıcı öğrencileri, sadece yaratıcı öğrencileri değil, edebiyatla ilgilenen tüm öğrencileri kulübe çekmektir ve okumanın artırılması kulübün temelini oluşturur.

Bu açıdan bakıldığında öğrencilerin kitap okumaya olan ilgilerini artırmanın yaratıcı ve kültürel konularda okul destekçilerinin önemli bir görevi olduğu söylenmelidir.

Yetenekli öğrencilere ünlü yazarların adını taşıyan yaratıcı okulların faaliyetleri hakkında bilgi vermek de önemli bir görevdir. Bu, yaratıcı öğrencileri gelecekte yaratıcı okullarda okumaya motive edecektir.

Propagators, yaratıcı okullar hakkında bir veri tabanı oluşturuyor ve yaratıcı okullar, video klipler, giriş sınavları koşulları hakkında bir veri tabanı oluşturuyor ve bunları öğrencilere tanıtıyor.

Yaratıcı öğrenciler arasında çeşitli edebi ve yaratıcı yarışmalar ve festivaller

düzenlemek ve düzenlemek, sadece öğrencilerin bilgi ve becerilerini bilmek için bilgilerini artırmak için bir neden değil, aynı zamanda destekçilerin faaliyetlerini değerlendirmelerine de olanak tanır. .

Tanınmış şairleri okula çekerek edebiyat ve sanat akşamları düzenlemek, okuldaki manevi atmosferi aydınlatmakta ve öğrencilerin coşkularının gelişmesine neden olmaktadır.

Yayıncılar, Özbek ve dünya edebiyatının en iyi şaheserlerini tanıtarak okumanın daha da gelişmesine neden olurlar. Öğrencilere Özbek ve dünya edebiyatının en iyi şaheserlerini tanıtmak, kitaptan uyarlanan uzun metrajlı filmleri veliler için oluşturulan sosyal ağda yayınlamak ve uzun metrajlı filmleri ailecek izlemenizi ve çalışmalarını incelemenizi önermek iyi bir fikirdir. kitap ve uzun metrajlı film. biliyoruz

Okul öğrencileri arasında "Okuyucu-Okuyucuyu Savunan" etkinlikleri düzenleyerek, savunucu öğrencilerle özel bir ilişki için başka bir zemin oluşturulduğu da vurgulanmalıdır.

Destekçilerin bir diğer görevi de, öğrencilerin yaratıcı çalışmalarının, edebi ve sanatsal etkinliklerinin kitle iletişim araçları aracılığıyla öğrencilere gösterilmesi olduğunu düşünürsek yanılmamalıyız. Bu tür görevler, okullarda faaliyet gösteren yaratıcı ve kültürel konulardaki propagandacıların görevidir. Geçen yıl 22-23 Kasım tarihlerinde Cumhuriyet Maneviyat ve Aydınlanma Merkezi tarafından Özbekistan Cumhuriyeti Halk Eğitim Bakanlığı ve Özbekistan Yazarlar Birliği işbirliğiyle katılımla uygulamalı bir seminer düzenlendiğini söylemek yerinde olacaktır. Propagandacıların - eğitim, propagandacı konumunda çalışan aydınlanmış bir kişinin açık hedeflerini ve görevlerini mükemmel bir şekilde anlamının çözümüydü.

İki gün boyunca, propagandacılar için uluslararası sertifikalara sahip öğretmenler, yazar ve şairlerin de aralarında bulunduğu, alanında deneyimli uzmanlar tarafından ustalık sınıfları ve sunumlar gerçekleştirildi. Eğitim sırasında propagandacılar da deneyimlerini ve önerilerini meslektaşlarıyla paylaştı. Eğitimli öğretmenler, 13-28 Aralık tarihleri arasında tüm bölgelerde propagandacılara yönelik seminerler ve eğitimler düzenledi. Artık kış tatilinde öğretmenler programa göre ilçelerde (şehirlerde) propagandacı yetiştiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Yaratıcı Gazeteciler Sendikası ve Yazarlar Birliği'nin önerileri, yerel propagandacıların görüşleri bir araya getirildi ve bir taslak metodolojik el kitabı hazırlandı. Bu yıl basılacak ve tüm kampanyacılara dağıtılacaktır.

Şu anda, her bölgede, yaratıcı ve kültürel konuların savunucularının kendi telgraf grupları veya kanalları vardır (örneğin: Sherobod bölgesinin yaratıcı

destekçileri, okullarda yaratıcı ve kültürel konuların destekçileri, vb.). Bu gruplarda toplam 72 propagandacı vardı. Her yıl destekçiler arasında "Yılın yaratıcı ve kültürel konularda en örnek destekçisi" yarışması düzenlenmektedir. Propagandacıların okullara girmesi her şeyden önce oradaki yaratıcı atmosferi canlandırdı. Üstün yetenekli öğrencilerle çalışmak için özel mekanizmalar oluşturulmuştur. Ülkemizdeki tüm okullarda "Genç Sanatçılar" çevreleri düzenlenmekte, öğrencilerin yaratıcılık örnekleri yerel ve merkezi basın organlarında yer almaktadır. Bu aynı zamanda gençler için büyük bir manevi teşviktir. Geçtiğimiz günlerde bu çevrenin 5 temsilcisi Cumhuriyet Sendikaları tarafından düzenlenen "Başkanım" yaratıcı eser yarışmasının cumhuriyet etabına katılarak ödülleri kazandı.

Sonuç olarak, ilk adımların çok etkili olduğunu söylemek için her türlü nedenimiz var. Bu hayırlı girişimin yarın çok daha önemli sonuçlar getireceğine şüphe yok.

Foydalanılan adabiyotlar:

1. O'zbekiston respublikasi prezidenti qarori: " "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5040-sonli
2. Usmonov M. T. Information Protection in Wireless Communication Systems. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 61-64.
3. Usmonov M. T. Information protection supply. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 12-15.
4. Usmonov M. T. Information Security Policy. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 70-73.
5. Usmonov M. T. Information War. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 79-82.
6. Usmonov M. T. International and National Legal Base in the Field Of Information Security. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 7-14.
7. Usmonov M. T. Legal Legislative Basis for Detection of Information Crime. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 80-87.
8. Usmonov M. T. Mathematical Proofs. Incomplete Induction, Deduction, Analogy. The Concept Of Algorithm And Its Properties. International Journal of

Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 26-29.

9. Usmonov M. T. Means of Information Protection. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 27-30.

10. Usmonov M. T. Organization of E-Mail Protection. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.

11. Usmonov M. T. Organizing Internet Protection. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 24-28.

12. Usmonov M. T. Origin and Equal Strength Relationships between Sentences. Necessary and Sufficient Conditions. Structure of Theorem and Their Types. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 45-47.

13. Usmonov M. T. The Concept of Compatibility, Actions on Compatibility. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 10-13.

14. Usmonov M. T. The Concept Of National Security. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 73-75.

15. Usmonov M. T. The Concept of Number. The Establishment of the Concept of Natural Number and Zero. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 18-21.

16. Usmonov M. T. The Concept of Relationship. Characteristics of Relationships. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 38-40.

17. Usmonov M. T. The Concept of Size and Measurement. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.

18. Usmonov M. T. The Emergence and Development of Methods of Writing All Negative Numbers. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 48-50.

19. Usmonov M. T. The Purpose, Function and History Of The Development Of Mathematical Science. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 8-17.

20. Usmonov M. T. True and False Thoughts, Quantities. International Journal of Academic Information Systems Research (IJASIR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 1-5.
21. Usmonov M. T. Virtual Protected Networks. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 55-57.
22. Usmonov M. T. What Is Solving The Problem? Methods of Solving Text Problems. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 56-58.
23. M Усмонов - Academic research in modern science, 2022. КАК ПОСТРОИТЬ ЛИНИЮ В ПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ. Pages: 93-105.
24. UM Tulqin o'g'li - TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY ..., 2022. DETERMINANTLAR NAZARIYASI. Pages: 232-248.
25. R Jo'rayev, M Usmonov - Solution of social problems in management and ..., 2022. OZIQ-OVQAT SANOATINING DOLZARBLIGI VA SAMARADORLIGI. Pages: 19-25
26. M Усмонов - Academic research in modern science, 2022. КАК ПОСТРОИТЬ ЛИНИЮ В ПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ. Pages: 93-105
27. M Усмонов - Development and innovations in science, 2022. ВЕКТОРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ. СМЕШАННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ. Pages: 33-52.
28. M Усмонов - Models and methods in modern science, 2022. ДИСКРЕТНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ РЯД. ПОЛИГОН ЧАСТОТ И ЭМПИРИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. Pages: 27-35.
29. M Усмонов - Инновационные исследования в науке, 2022. ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ РЯД. ГИСТОГРАММА ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ЧАСТОТ. Pages: 43-52
30. M Усмонов - Международная конференция академических наук, 2022. ФОРМУЛЫ ДЕЛЕНИЯ ОТРЕЗКА В ДАННОМ ОТНОШЕНИИ. ФОРМУЛЫ КООРДИНАТ СЕРЕДИНЫ ОТРЕЗКА. Pages: 17-26.
31. UM Tulqin o'g'li, QF Ergash o'g'li - TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY ..., 2022. YER OSTI SUVLARINING FIZIK XOSSALARI, KIMYOVIY TARKIBI, HARAKATI VA GRUNTLARNING SUV O'TKAZUVCHANLIGI, FILTRATSIYA QONUNI. Pages: 219-222.
32. UM Tulqin o'g'li, QF Ergash o'g'li - TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY ..., 2022. VEKTOR VA SKALYAR MAYDONLAR. GRADIYENT VA

YO'NALISH BO'YICHA HOSILA. DIVERGENSIYA VA ROTOR. SATH CHIZIQLARI. GRADIYENT MAYDONLAR. OQIMLAR. Pages: 172-187.

33. UM Tulqin o'g'li, QF Ergash o'g'li - IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY ..., 2022. FURE QATORI VA UNING TADBIBQLARI. Pages: 21-33.

34. o'g'li, U. M. T. ., & o'g'li, Q. F. E. . (2022). FURE QATORI VA UNING TADBIBQLARI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 21-33. Retrieved from <http://sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1152>

35. o'g'li, U. M. T. ., & o'g'li, Q. F. E. . (2022). DARAJALI QATORLAR. DARAJALI QATORLARNING YAQINLASHISH RADIUSI VA SOHASI. TEYLOR FORMULASI VA QATORI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 8-20. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1151>

36. МТЎ Усмонов, ҲУМ Ўғли - Central Asian Research Journal for Interdisciplinary ..., 2022. РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. 15-24

